

Secuencia de actividades para el aprendizaje del Teorema de Bayes en el contexto de noticias falsas

Puc Chan Marco Jesus | marsus.pc@gmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán

Méndez Castillo Daniel Fabricio | fabricio_mdz@hotmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán

Martínez Tun Silvia Linette | m.tunline@gmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán

Pech Pat Nahum Eliezer | nahum.epech@gmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán

Caballero Chan Vicente Jesús | viscaballero@hotmail.com

Universidad Autónoma de Yucatán

Resumen

Se presenta una propuesta de actividades para la enseñanza del Teorema de Bayes en bachillerato, motivada por las dificultades de los estudiantes al interpretar probabilidades condicionales inversas y la omisión de la probabilidad inicial en cálculos aplicando el teorema. Estas dificultades se vinculan con el reconocimiento del espacio muestral, dado que el teorema suele abordarse como una simple fórmula en lugar de analizar los elementos que lo componen, limitando la consideración de los casos posibles y su reorganización respecto al evento condicionante. En este escenario, la propuesta sitúa el espacio muestral como eje de análisis mediante situaciones vinculadas a la detección de noticias falsas. Además, se integran simulaciones inspiradas en la paradoja de Monty Hall y en el modelo Naïve Bayes, así como momentos que favorecen la reconstrucción del espacio muestral, la identificación de cambios en los casos favorables y posibles, y el análisis del resultado en el tránsito de probabilidades a priori a probabilidades a posteriori. De este modo, la propuesta busca abordar dificultades como la falacia de la tasa base y favorecer la construcción del Teorema de Bayes apoyándose en representaciones como tablas y diagramas de árbol, para promover el desarrollo del razonamiento probabilístico para la toma de decisiones fundamentadas.

MOMENTO 1

Actividad 1. Planteamiento de la situación: Noticias Falsas.

Forma de trabajo: Individual

Situación hipotética. Hace unos días, en una red social, se viralizó una noticia muy peculiar: *“Investigadores de Harvard afirman que dormir con calcetines mejora las decisiones matemáticas”*. Decides investigar qué tan real es esta noticia, pues el sistema automático de la plataforma, encargada de detectar noticias potencialmente engañosas, ha marcado que esta publicación es “probablemente verdadera”. La plataforma no ofrece evidencias ni explica el veredicto; además, ningún medio ha desmentido la noticia hasta ahora. Esto te genera unas cuantas dudas, si algo tan sospechoso ha sido marcado como probablemente verdadero por el sistema.

1. ¿Es confiable esta evaluación? Justifica tu respuesta.
2. ¿Cómo podríamos saber qué tan probable es que la noticia sea falsa, dado que ha sido marcada como “probablemente verdadera” por el sistema automático? ¿Tendría alguna ventaja conocer esta probabilidad?

Actividad 2. Construyendo espacios de probabilidad mediante situaciones paradójicas

Forma de trabajo: En equipos (dos a tres integrantes)

Situación. Imagina que estás navegando en tus redes sociales y te llega una notificación preocupante:

- *“¡Atención! Dos de las últimas tres noticias compartidas en tu perfil han sido clasificadas como falsas por el sistema de verificación automática.”*

Revisas la información en tu perfil y los tres titulares parecen ser convincentes.

Noticia 1	Noticia 2	Noticia 3
“Beber agua en vasos azules disminuye los niveles de ansiedad”	“La inteligencia artificial mejora diagnósticos médicos”	“Tocar música de Bach a tus mascotas mejora su sistema inmunológico”

Tú quieres encontrar la noticia real para borrar las falsas. Para apoyarte, el sistema te ofrece una ayuda peculiar:

- *“Elige una de las tres noticias. Luego de tu elección, te revelaré una de las otras dos que es seguro falso, pero no te diré si la que elegiste lo es o no.”*

Aunque te parece peculiar la forma de revelar la falsedad de una de las tres noticias, decides elegir una de ellas que supones que es la verdadera, aunque todas aparentan ser verdaderas. El sistema elige una de las noticias que es falsa y te hace la siguiente pregunta:

- *“¿Decides cambiar tu elección o la mantienes?”*

Instrucciones. Accedan a la simulación Elección de noticias a través del QR y posteriormente respondan cada uno de los siguientes incisos.

- a) Determina el espacio muestral de todas las configuraciones posibles de verdad (V o F) para las tres noticias al mismo tiempo, considerando que dos de ellas son falsas.
- b) Calcula la probabilidad de seleccionar una noticia verdadera en el primer intento.
- c) Representa mediante un diagrama de árbol las posibles elecciones (V o F) que puede realizar el usuario, sin considerar la intervención del sistema. Señala en el diagrama de árbol cómo se ve afectada la intervención del sistema y la elección final.
- d) Si ya sabemos que dos noticias son falsas, y el sistema te revela una de las que no elegiste como falsa, ahora debes decidir si cambiar o quedarte con la noticia ¿Cómo aumentan tus probabilidades de acertar? Utiliza el diagrama de árbol para darle mayor sustento a tu respuesta.
- e) Determina el nuevo espacio muestral que se modifica tras la intervención del sistema y con la elección del usuario.

MOMENTO 2

Actividad 3. Simulación de detección de noticias falsas empleando el modelo de Naïve Bayes.

Forma de trabajo: En equipos (tres a cuatro integrantes)

Situación. La intuición nos ayuda a determinar si una noticia es falsa o no. Por ejemplo, si accedemos a una noticia de algún sitio poco reconocido, o poco confiable, detectamos que tiene una URL falsa, utiliza un lenguaje sensacionalista, presenta errores gramaticales o no incluye las fuentes de la información, entonces estamos ante una posible “Fake-New”. No obstante, en la realidad no siempre podemos estar seguros de que reunamos toda la evidencia suficiente para indicar si es falsa o verdadera. En la actualidad, para la detección de noticias falsas, se suelen utilizar softwares para determinar la veracidad de la información. Uno de los modelos utilizados para detectar dicha veracidad es el de Naïve Bayes.

El modelo Naïve Bayes actualiza la probabilidad de que una noticia sea falsa (F) dado cierto indicador (I) que se ha definido a priori. La probabilidad se calcula a partir del caso con el supuesto que la noticia sea falsa con una tasa base, entre la probabilidad total.

Se definen al menos tres indicadores importantes para reconocer si una noticia es falsa:

- **Titular clickbait**, es decir, un título que se escribe de forma exagerada y maximiza el interés, pero termina siendo un engaño, para ello se identifican signos exclamativos o de interrogación.
- **Fuente desconocida**, es decir, que la noticia no provenga de un medio reconocido.
- **Errores ortográficos** y/o gramaticales.

Instrucciones. En equipos de tres a cuatro integrantes, realicen lo que se les indica a continuación.

1. Si se reconocen dos o más de estos aspectos en una noticia ¿cómo afecta la percepción sobre la noticia?
2. Basándote en su experiencia, ¿cuál es la probabilidad de que una noticia cualquiera que circula por internet sea falsa? Justifiquen brevemente tu respuesta.
3. Si antes de ver la noticia creían que la probabilidad de falsedad era la que se indicó en la primera pregunta, y ahora se detectan dos o más indicadores de falsedad, ¿cómo cambiaría su **nueva** estimación de probabilidad? Explica si su estimación inicial influye en ese cambio.

Seleccionen una noticia de alguno de los siguientes periódicos: New York Times, Daily Express y Daily Mirror. Lean cada una de las noticias e identifiquen elementos que podrían ser sospechosos.

4. Sin realizar algún cálculo y para cada una de las noticias ¿Cuál es la probabilidad de que la noticia seleccionada sea considerada una noticia falsa? Justifiquen sus suposiciones.

Accedan al analizador de noticias “Fake-News” escaneando el siguiente código QR. Ejecuten el programa, copien y peguen la noticia que seleccionaron para realizar el análisis.

5. Expliquen los motivos por los que las suposiciones no correspondieron a las probabilidades obtenidas.
6. Explicar cómo afectaría su percepción de la evaluación si el sistema asegurara que el 60% de la información en internet es falsa.

Actividad 4. Construcción del Teorema de Bayes a partir de frecuencias naturales.

Forma de trabajo: En equipos (tres a cuatro integrantes)

Situación. Datos de Redline (2024) apuntan a que una proporción significativa de la población mundial ha sido expuesta a desinformación, especialmente en temas políticos, de salud y conflictos internacionales. Aproximadamente el 60% de la información en línea es falsa.

- a) Expliquen la relevancia de la probabilidad *a priori* de las noticias falsas en internet mencionada y qué repercusiones tendría si se desconoce.
- b) Describe la naturaleza del espacio muestral que se obtendría en la detección de noticias falsas para el indicador clickbait y cómo se actualizaría para los otros dos indicadores.
- c) La base de datos de la simulación contiene 41,262 noticias y el 60% son falsas. Si el 20% son falsas con clickbait y el 10% de las noticias verdaderas incluyen clickbait. Completa la siguiente tabla:

Total de noticias:				
	Noticias falsas		Noticias verdaderas	
Total				
Clickbait	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)

- d) Construyan un diagrama de árbol que organice los datos obtenidos en la tabla y los pesos (probabilidades) respecto a la información proporcionada.
- e) Calcula la probabilidad de que la noticia sea falsa dado que “aparece” el indicador clickbait.
- f) Si la probabilidad a priori de noticias falsas pasara de un 60% a un 80% o superior. ¿Cómo afectaría al resultado Laplaciano? Descríbelo sin realizar algún procedimiento.
- g) Si en la base de datos resulta que el 80% de las noticias que son falsas incluyen errores ortográficos y solo el 5% de las noticias de las noticias que son verdaderas incluyen errores ortográficos. Actualiza la tabla y el diagrama de árbol.

Total de noticias:				
41,262				
	Noticias falsas		Noticias verdaderas	
Total				
Clickbait	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)
Errores ortográficos	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)
Clickbait y Errores ortográficos	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)	Frecuencias naturales	Proporción (probabilidad)

- h) Calcula la probabilidad de que la noticia sea falsa dado que se ha identificado la aparición del indicador clickbait y el error ortográfico.

MOMENTO 3

Actividad 5. Institucionalización: Aplicación del Teorema de Bayes.

Forma de trabajo: En equipos (tres integrantes)

Actividad: Los estudiantes se enfrentan a una situación, en la que deben aplicar los conocimientos desarrollados a lo largo de la secuencia didáctica. Además, se plantea una pregunta que los invita a ir más allá de los cálculos numéricos, reflexionando sobre cómo los datos cuantitativos pueden respaldar decisiones mejor fundamentadas.

Situación. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2021 analizó como los estudiantes identifican noticias falsas en dos plataformas: WhatsApp y Facebook donde se recolectaron los siguientes datos:

- El 90% de las noticias que los estudiantes reciben llegan por WhatsApp.
- En WhatsApp, el 90% de las noticias son falsas. En Facebook, el 88% son falsas.
- Si una noticia es falsa, los estudiantes la identifican como sospechosa en el 80% de los casos en WhatsApp, y en el 70% en Facebook.
- Se ha observado que alrededor del 10% de las noticias verdaderas también son marcadas como sospechosas por los estudiantes, principalmente por el contenido confuso o proviene de una fuente dudosa.

Instrucción. En equipos de tres integrantes analiza la siguiente situación y responde las preguntas planteadas. De forma clara y en orden desarrolla los procedimientos necesarios para proporcionar tus respuestas.

- a. Describe la naturaleza del espacio muestral de los datos obtenidos por la UNAM.
- b. ¿Cuál es la probabilidad de que una noticia recibida por un estudiante sea marcada como sospechosa y haya sido enviada por WhatsApp?
- c. Si una noticia fue marcada como sospechosa, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea falsa y provenga de Facebook?
- d. ¿Cuál es la probabilidad de que una noticia marcada como sospechosa sea en realidad verdadera?
- e. ¿Recomendarías a tus compañeros que usen una de estas plataformas como principal fuente de información? Explica tu respuesta.